

DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE A SALA E A “QUADRA DE AULA” NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

AUTORES:

Luiz Otavio Neves Mattos (*)

(*) Universidade Federal Fluminense. Ríó de Janeiro (Brasil)
nevesmattos@hotmail.com

Marta Olmo Extremera ()**

(**) Universidad Isabel I. Burgos (Espanña)
marta.olmo@ui1.es

RESUMO

O artigo se propõe a dar luz ao debate sobre a legalidade/legitimidade da presença do componente curricular Educação Física no currículo da Educação Básica brasileira (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e, ao mesmo tempo, o sistemático isolamento com o qual esta disciplina escolar convive, cotidianamente, no ambiente escolar. Para cumprir com seu objetivo, debruça-se sobre o sistema de ensino do município do Rio de Janeiro que possui um universo de 1.534 escolas, 650 mil alunos e, aproximadamente, 4 mil professores de Educação Física. Conclui que o trabalho com a Pedagogia de Projetos Interdisciplinares tem potência para superar, mesmo que de forma, ainda, incipiente, o apartheid existente entre a sala e a “quadra” de aula.

PALAVRAS CHAVE: currículo, educação física, desafios

ABSTRACT

The article aims to bring to light the debate on the legality / legitimacy of the presence of Physical Education in the curriculum of Basic Education in Brazil (Early Childhood Education, Fundamental Teaching and Secondary Education). At the same time, the systematic isolation with which this school discipline coexists, daily, in the school environment. To get this objective, we have focused on the teaching system of the municipality of Rio of Janeiro, which has a landscape with, 1,534 schools, 650,000 students and approximately 4,000 Physical Education teachers. The work concludes with the Pedagogy of Interdisciplinary Projects has the power to overcome, although in a still incipient way, the existing apartheid between the room and the "sports track" of class.

KEY WORDS: curriculum, physical education, challenges

“A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seishoras.

II – maior de trinta anos de idade; III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física; IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969”.

A ideia de iniciarmos este texto com uma epígrafe e, nesta, darmos destaque ao Parágrafo 3º, do Artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), que trata da obrigatoriedade do componente curricular Educação Física na educação básica, tem duas intenções.

Em primeiro lugar, a intenção de reconhecermos a legitimidade (e, em última instância, a legalidade) conquistada por esta disciplina escolar em um campo (Bourdieu, 1996) de disputas forjadas no interior dos sistemas de ensino entre gestores, estudiosos e docentes das diversas áreas de conhecimento. As referidas disputas têm, historicamente, impactado a organização dos currículos escolares, fenômeno este que se revela na consolidação de uma aparente nobreza (Forquin, 1992) de algumas disciplinas (ou campos de conhecimentos) em relação a outras.

Portanto, é neste cenário de desequilíbrio de “forças” que entendemos ser importante a conquista representada pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996, no que se refere à obrigatoriedade do componente curricular Educação Física, nos currículos da educação básica brasileira.

Conquista que, também, pode ser expressa pela trajetória da Educação Física escolar, nos últimos trinta anos do século passado, no que tange à legislação educacional brasileira. Senão, vejamos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5.692, de agosto de 1971, trazia em seu Artigo 7º o seguinte texto: *“Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado*

Em novembro deste mesmo ano de 1971, por intermédio de um decreto presidencial (decreto nº 69.450) que tinha como objetivo regulamentar legislações anteriores, a Educação Física escolar passa a ser classificada como atividade escolar regular e recebe uma nova roupagem legal:

TÍTULO I: Do Relacionamento com a Sistemática da Educação Nacional. Art . 1º A educação física, atividade que por seus meios, processos e técnicas, desperta, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando, constitui um dos fatores básicos para a conquista das finalidades da educação nacional.

Art . 2º A educação física, desportiva e recreativa integrará, como atividade escolar regular, o currículo dos cursos de todos os graus de qualquer sistema de ensino.

É possível, portanto, interpretarmos que a exigência legal da Educação Física nos currículos de 1º e 2º graus, presente na Lei 5692/71, seguida da sua regulamentação, como atividade escolar regular, no Decreto 69.450/71 e, quinze anos depois, sendo incorporada à atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira (Lei 9394/96) como um componente curricular obrigatório, integrado à proposta pedagógica da escola, configura-se como um avanço, uma conquista.

É certo, também, que não há consenso na literatura no que diz respeito a esta interpretação que adotamos. Lucena (1994), por exemplo, conclui no seu clássico “Quando a Lei é a regra: um estudo da legislação da Educação Física escolar brasileira” que: “a visão funcionalista, baseada na norma e na aceitação incontestada desta como definidora da ordem social, o costume é aceito como ratificador da norma escrita e muitas vezes esta antecede aquele (como foi o caso da Educação Física com seu projeto legislativo) buscando na norma, sua justificação social. Alguns viram nessa ordem a manutenção dos valores sociais ou, por outra, buscaram incentivar a prática “costumeira” da atividade física para, através da lei, torná-la importante socialmente” (p. 67)

Neste sentido, ao mesmo tempo em que reconhecemos as conquistas da Educação Física relativas à sua presença nos currículos escolares brasileiros, devemos ter o cuidado de não fazermos uma leitura deste fato como algo dado, como um consenso no campo educacional brasileiro.

Aqueles que aderem, por exemplo, à tese defendida por Lucena (1994) interpretam que a imposição legal, oriunda de interesses políticos conjunturais, configura-se como o principal motivo para a introdução da Educação Física como matéria escolar. Voltando, novamente, a Lucena (1994), o autor arrisca dizer que “é possível supor que, na escola, a Educação Física trilhou caminho distinto de outras disciplinas. Sua ênfase como prática educativa, ou seja, distante de uma teoria, próxima do desvalorizado mundo da prática que se subordina ao conhecimento teórico, ao mundo do conhecimento intelectualmente construído tão valorizado pela escola, a Educação Física estava e entrava na escola apenas em colaboração com as demais disciplinas”, (p. 68,69).

Esse ranço colaboracionista, que parece carregar até hoje, deu à Educação Física um perfil tosco, aliado a um entendimento de seleção esportiva, de preparação militar ou ainda à eugenia. E, portanto, nasce daí nossa segunda intenção anunciada no início deste texto, ou seja, temos também o propósito de dar luz à fragilidade que está presente nesta conquista quando a olhamos pela ótica da literatura específica e, especialmente, da realidade escolar concreta.

Quando falamos de fragilidade desta conquista estamos tentando traduzir para este texto um fenômeno muito presente no cotidiano de nossas

escolas, que apesar de ser freqüente nas falas dos professores de Educação Física, aparece muito pouco na produção acadêmica. Tratamos, aqui, daquilo que temos chamado de diálogo (ou a falta dele) entre a sala e a “quadra de aula¹”.

Pois bem, tivemos a oportunidade de realizar dois estudos, um deles em uma grande escola de formação de professores em nível médio (à época) da capital do Rio de Janeiro (Mattos, 2006) e outro em uma escola de ensino fundamental, no município de Campos dos Goytacazes², que se dedicaram a investigar a existência (ou não) e a qualidade do diálogo entre os sujeitos responsáveis pela socialização dos conhecimentos produzidos em sala e na quadra de aula, respectivamente, as professoras³ regentes e os professores de Educação Física.

Em ambos os estudos, com abordagem qualitativa, realizamos observações participantes e entrevistas com regentes de turmas, professores de Educação Física e coordenadoras/orientadoras pedagógicas das duas escolas.

Partimos de duas questões nucleares para tentarmos entender o tipo e a qualidade das relações existentes (ou não) entre os fazeres pedagógicos da sala e os da quadra de aula:

1. Como as professoras (regentes de turma) se relacionavam com as atividades lúdico-corporais⁴ dentro e fora do espaço escolar?
2. Em suas trajetórias de vida, escolar, acadêmica e de trabalho, que lugar ocupavam as atividades lúdico-corporais?

No que se refere à primeira questão, identificamos que as relações que se travaram entre as professoras pesquisadas no GEFA⁵ e as atividades lúdico-corporais, dentro do espaço escolar, se situaram no campo daquilo que denominamos de “valorização seletiva”, ou melhor, vários depoimentos das professoras pesquisadas, juntamente com suas práticas cotidianas, observadas durante a pesquisa, apontaram para uma valorização do espaço da sala de aula como *locus* privilegiado para a transmissão de conhecimentos na escola, enquanto as atividades lúdico-corporais, componentes do trabalho da atividade Educação Física, eram tratadas por elas como espaços de: lazer,

¹ Utilizamos este termo apenas como forma de marcar um espaço, geralmente, utilizado pelos professores de Educação Física nas escolas o que não significa dizer que acreditamos ser ela – a quadra – o único espaço da escola adequado para o desenvolvimento do trabalho deste componente curricular.

² Investigação realizada, no ano de 2007, com recursos da FAPERJ – APQ1 - e não publicada.

³ Faremos uso deste termo no feminino pois encontramos no campo de pesquisa uma predominância de mulheres exercendo a função de professoras regentes de turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

⁴ Utilizamos esta terminologia para expressar toda e qualquer atividade lúdica, possível de ser realizada na escola e que pressupunha movimento corporal.

⁵ Nome fictício dado, na pesquisa, à instituição de ensino fundamental (anos iniciais) que se constituía como o Colégio de Aplicação da Escola Normal na qual realizamos a investigação, na capital do Rio de Janeiro.

desenvolvimento de habilidades corporais, construção de regras, suporte pedagógico do que era produzido em sala de aula, mas desvalorizadas enquanto espaços de produção de conhecimentos a serem sistematizados pela escola. (Mattos, 2006)

A decisão de investigarmos as trajetórias de vida, escolar, acadêmica e de trabalho por intermédio das memórias das professoras regentes⁶ revelou-se eficaz, mas não nos livrou de riscos. Segundo Lelis (1996), esta opção nos traz problemas e desafios, pois encerra a tensão da própria relação indivíduo e sociedade, subjetividade e objetividade, tensão que exige um rigor redobrado, pois os relatos produzidos pela memória são sempre parciais, criados no momento da pesquisa.

Não deixando de reconhecer a importância das questões metodológicas na pesquisa, entretanto, o que nos interessa, especialmente, neste texto é o diálogo possível que pretendemos construir entre a realidade vivida, atualmente, por professoras regentes e professores de Educação Física que atuam em turmas de 4º e 5º ano do ensino fundamental, nas escolas da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro (ou seja, aquilo que estamos chamando, aqui, de realidade concreta) e a produção acadêmica da área.

Neste sentido, podemos encontrar indícios revelados pelos estudos utilizados, aqui como referência, que nos levem a compreender melhor o cotidiano das relações pedagógicas existentes entre aqueles que atuam nas salas de aulas e aqueles que atuam nas quadras de aulas das escolas municipais do Rio de Janeiro.

MEMÓRIAS DAS PROFESSORAS REGENTES: REVELAÇÕES DE INDÍCIOS PARA A PESQUISA

O primeiro destes indícios e, talvez, um dos que demonstrem maior potência para nos ajudar a compreender este fenômeno nos foi revelado pelas memórias das professoras pesquisadas ao relatarem: a) o peso que as atividades lúdico-corporais tiveram em suas vidas quando crianças na escola (primária e ginásial⁷) e em seus tempos livres de obrigações, b) a influência dos espaços de formação profissional (Curso de Magistério em Nível Médio e/ou de Licenciatura em Pedagogia) e o tratamento dado à abordagem da temática do corpo, do movimento humano, da ludicidade e da brincadeira nestes espaços e, c) a interferência do sistema escolar no qual elas atuavam.

No que se refere ao primeiro aspecto, não encontramos, nas referidas investigações, uma relação de causa e efeito que fosse capaz de nos levar a

⁶ Na pesquisa realizada no Colégio de Aplicação da Escola Normal, no Rio de Janeiro, nosso grupo de informantes foi composto por três professoras regentes do 4º ano (3ª série, à época), três professoras regentes do 5º ano (4ª série à época), duas orientadoras pedagógicas, dois professores de Educação Física, dois professores de Artes e duas professoras da Sala de Leitura. Na escola de Campos dos Goytacazes, nosso grupo de informantes foi composto por uma professora regente do 4º ano (idem), uma professora de Educação Física e uma orientadora pedagógica.

⁷ Nomes originais utilizados nas pesquisas e que se referem, respectivamente, aos anos iniciais e aos anos finais do Ensino Fundamental brasileiro.

conclusões consistentes. Houve, sim, muitos relatos em que a maioria das professoras regentes, que ao falarem de sua infância, onde se auto-intitulavam, inclusive, como “moleques”, revelaram-nos que, “brincavam na rua, nos quintais das casas com meninos e meninas e que viveram intensamente esse momento de suas vidas, que foi situado nas entrevistas como período pré-escolar, ou melhor, o período em que elas ainda não haviam ingressado na escola” (Mattos, 2006, p.95).

Ao passo que um grupo menor de professoras regentes nos relatou que vivia mais dentro de casa, brincando entre irmãos de comidinha, boneca, médico etc.

É certo que estes relatos não nos proporcionaram condições ideais para compreendermos melhor o fenômeno estudado, no entanto, nossa intenção era tentar desvelar todas as possibilidades que nos favorecessem o entendimento de uma relação tão marcada (inclusive nos dias atuais), na escola, por um afastamento entre os seus fazeres, ou seja, os fazeres da sala de aula e os de fora dela, especialmente nas aulas de Educação Física.

Para isso fomos buscar no conceito de habitus, cunhado por Bourdieu (1980), as possibilidades de interpretação destes e de outros dados que nos levassem a uma compreensão mais consistente. Segundo o sociólogo francês, o habitus se configura como “presença ativa das experiências passadas que, depositadas em cada indivíduo sob a forma de esquemas de pensamento, percepção e ação, contribuem para garantir a conformidade das práticas e sua constância através do tempo” (Bourdieu, 1980, p.91)

Por outro lado, ainda, amparados pelo conceito de habitus, fomos encontrar nos depoimentos das professoras regentes sobre suas trajetórias nas instituições de formação (Curso de Magistério em Nível Médio e/ou de Licenciatura em Pedagogia) um segundo indício bastante forte que nos ajudou a avançar no entendimento do fenômeno investigado.

Um autor central que também nos auxilia a interpretar os relatos das professoras regentes, naquilo que se refere aos seus processos de formação acadêmica e a relação destes com a temática das atividades lúdico-corporais, é Perrenoud (1997) que parte da suposição de que “a formação inicial ou contínua tem um certo peso nas práticas dos professores; ninguém diz que basta formar os professores para mudar as práticas, mas a formação parece ser um meio privilegiado de acção” (Perrenoud, 1997, p. 93).

Neste sentido, conseguimos captar, nos dois estudos realizados, que os espaços de formação acadêmica se apresentaram como locais privilegiados para analisarmos as relações travadas pelas professoras regentes com as atividades lúdico-corporais.

De acordo com nossos achados nas pesquisas, se não conseguimos afirmar que o papel assumido pelos Cursos de Magistério em Nível Médio e/ou de Licenciatura em Pedagogia foi determinante para o tipo de vínculo que se estabelecia entre as professoras e as atividades lúdico-corporais desenvolvidas

nas aulas de Educação Física, no entanto, parecem ter se constituído em fatores de peso na construção das convicções e práticas profissionais dos sujeitos do referido estudo (Mattos, 2006).

Acreditamos que a influência exercida pelos espaços de formação sobre as professoras regentes que participaram das pesquisas ficou bem demarcada nas entrevistas.

Esta realidade revelada pelas investigações por nós realizadas parece não ter se alterado substancialmente nos dias atuais. Com o objetivo de obter dados mais atualizados para a elaboração deste artigo, resolvemos fazer um levantamento da grade curricular de quatro cursos presenciais de Licenciatura em Pedagogia, da capital do Rio de Janeiro.

Decidimos selecionar dois cursos de universidades públicas e dois cursos de universidades privadas. O critério de escolha respeitou a seguinte orientação: optamos pelos cursos que disponibilizam na internet, em seus sites, ao menos o fluxograma com as disciplinas organizadas por semestres/períodos letivos.

Tivemos muitas dificuldades para encontrar estas informações, principalmente, no que se refere às ementas das disciplinas, pois como tivemos acesso, somente em alguns casos, ao fluxograma e, conseqüentemente, ao nome das disciplinas, não conseguimos saber, com detalhes, qual era a temática abordada por elas, seus objetivos gerais e específicos etc.

Definimos quatro palavras-chave para fazermos as buscas nos fluxogramas dos cursos selecionados, foram elas: corpo/movimento/ludicidade/brincadeira. Entendemos que na literatura e nos documentos oficiais vigentes no país (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998 e Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, 1998) – estes termos são encontrados e utilizados com certo consenso para expressarem os objetos de interesse da Educação Física escolar, especialmente, na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Tabela 1.

CURSO	N TOTAL DISCIPLINAS	Nº DE SEMESTRES	NOME DAS DISCIPLINAS	SEMESTRE	EMENTAS
I (PÚBLICO)	61	09	CORPO MOVIMENTO	8º	“Aspectos históricos, antropológicos e culturais. Corpo, disciplina, gênero e sexualidade. Corpo e a relação com o outro, consciência corporal e a identidade. O direito de movimentar-se. O movimento como recurso de prazer, educação e saúde”.
II (PÚBLICO)	48	08	O LÚDICO EDUCAÇÃO INFANTIL	3º	O brincar como expressão da criança. A dimensão cultural do brincar. Brinquedo e indústria cultural. Conhecimento e imaginação. O brincar na Educação Infantil Conceito, função e significado do processo lúdico e criativo. Evolução do jogo e as teorias que fundamentam a educação lúdica. A relação do lúdico com o imaginário humano.
			PROC. LÚDICOS E CRIATIVOS NO DESENV. E NA APREND.	6º	Atividades lúdicas, mas várias fases evolutivas do homem. O papel do lúdico na compreensão de condutas e na solução de conflitos da pessoa com necessidades educacionais especiais. O brincar e a inclusão. Jogo e aprendizagem. O sentido do lúdico como fundamento de projetos educativos.
III (PRIVADO)	44	08	AS CRIANÇAS E O COTIDIANO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7º	“O cotidiano da educação. As instituições: funções e propostas pedagógicas. Planejamentos e avaliações das ações realizadas com as crianças. A construção do espaço e do tempo na educação. A brincadeira como

IV
(PRIVADO)

52

08

CONTEÚDO,
METODOLOGIA
E PRÁTICA DE
ENSINO DE
EDUC. FÍSICA

4º

experiência de cultura.

Literatura infantil, arte e prática pedagógica. As famílias, a cidade e as crianças: o espaço urbano e o espaço da escola". Ementa não disponibilizada na página do curso.

Elaboração própria

Reconhecemos o fato de que, ao levarmos em consideração o número expressivo de cursos de Licenciatura em Pedagogia que existem na cidade do Rio de Janeiro⁸, a amostra de quatro cursos poderia ser considerada como não representativa da realidade carioca. No entanto, tivemos o cuidado de eleger dois cursos privados e dois cursos públicos muito procurados por candidatos a futuros professores regentes, por intermédio dos quais, estarão certificados para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

O fato relevante (em nossa opinião) e que queremos dar destaque é que as temáticas do corpo/movimento/ludicidade/brincadeira aparecem com enorme timidez, ou não aparecem, na grade curricular destes quatro grandes e tradicionais cursos presenciais de Licenciatura em Pedagogia na cidade do Rio de Janeiro.

Se levarmos em consideração que estes cursos formam docentes que atuarão com crianças de 06 a 11 anos (considerando o fluxo regular idade/ano escolar) e que, segundo Perrenoud (1997), deveriam ser "especialistas em crianças", pensamos que há algo a ser ajustado.

Há razoável consenso nas pesquisas e na literatura (Batista, 1991; Huizinga, 1971; Jobim e Souza, 1996; Kramer e Leite, 1996; Piaget, 1978; Vygotski, 1998) que se dedicam ao tema da criança e das formas como elas se relacionam com o mundo ao seu redor, com o outro e com os conhecimentos. A brincadeira, o jogo, o lúdico, o movimento corporal e o brincar são elementos mediadores destas relações e, portanto, deveriam estar fortemente presentes na formação daqueles que irão lecionar cotidianamente para crianças deste segmento etário. Reconhecemos que, seria precipitado afirmar que o fato de haver disciplinas específicas para tratar desses conhecimentos nos cursos de Pedagogia, por si só, levaria as professoras a valorizarem as atividades lúdico-corporais nas suas práticas pedagógicas. No entanto, partindo dos depoimentos, podemos verificar que existiam lacunas nas suas formações, até mesmo porque elas se diziam despreparadas para um trabalho mais

⁸ Instituições de ensino superior, situadas na cidade do Rio de Janeiro e que compõem o conjunto de cursos que formam as professoras regentes que atuam na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro.

consistente, onde poderiam ter um outro olhar para as produções de seus(uas) alunos(as) em atividades dessa natureza (Mattos, 2006).

De maneira oportuna, Perrenoud (1997) nos indaga: “Será que esta formação pode ‘passar ao lado’ das práticas? Será que podemos mudar as práticas ao mudar a formação? Será que basta ter uma boa formação para ensinar bem? Sabemos que não. É ainda necessário, 1. Que a formação prepare as pessoas não só a seguir ideais, mas a conservá-los face às imposições concretas da prática. 2. Que a formação, enquanto mensagem prescritiva, não seja constantemente desmentida pelas outras mensagens que os professores recebem. 3. Que o funcionamento do sistema escolar seja tal que os professores tenham um interesse pessoal em pôr em prática a formação recebida. Sobre cada um destes três pontos, veremos que a formação não pode mudar as práticas contra a vontade do sistema escolar. Mesmo que renunciasse a exercer um controlo rigoroso sobre os conteúdos da formação e a exigir professores sob medida, o sistema conservaria o seu poder sobre a concretização da formação” (p. 99, 100).

Partindo, então, desta afirmação, nos deslocamos na direção do terceiro elemento/indício que surgiu com força nos depoimentos das professoras, ou seja, a interferência do sistema escolar no qual atuavam e que, segundo elas, as impediam de valorizar a produção de seus alunos nos espaços de fora da sala de aula, mais especificamente, nas aulas de Educação Física.

A interferência sobre a qual nos dedicamos a tratar nesta parte do artigo se revela, especialmente, nos momentos de avaliação da aprendizagem escolar onde, em geral, a produção dos alunos nas atividades desenvolvidas, tradicionalmente, em sala de aula pela professora regente (matemática, língua portuguesa, ciências, história e geografia) configura-se como a única que será levada em consideração nos momentos de quantificar/qualificar a nota/conceito dos discentes.

Entretanto, nos arriscamos a dizer que os momentos de avaliação da aprendizagem (testes, provas, conselhos de classe etc.), existentes na escola são, somente, uma face desta moeda.

Segundo as professoras que participaram das pesquisas, a interferência exercida pelos sistemas de ensino, as obrigava a adotar condutas avaliativas tradicionais e de valoração parcial da produção de conhecimentos de seus alunos, explicando melhor, de valoração exclusiva da produção dos seus alunos em sala de aula, nas áreas tradicionais, em especial, matemática e língua portuguesa.

Contudo, na literatura encontramos fortes indícios de que não somente os sistemas de ensino têm interferência sobre esta conduta de boa parte das professoras regentes. Senão, vejamos, “interessante, entretanto limitada, a polarização forjada nos argumentos das professoras com o intuito de buscar os motivos causadores da hierarquização dos espaços de conhecimentos e de saberes escolares. Limitada porque essa postura seletiva frente aos diversos espaços de trabalho na escola era resultado do processo de construção do

habitus, inclusive pedagógico, de cada professora e que se deu no interior deste sistema de ensino do qual seus cursos de formação fizeram e fazem parte. Não é possível dissociar o habitus e as práticas das professoras do GEFA do sistema de ensino no qual se formavam, se socializavam e trabalhava”, (Mattos, 2006, p. 125).

O conceito de habitus desenvolvido por Bourdieu (1996) nos ajudou (e nos ajuda) a compreender melhor as razões que levaram (e levam) as professoras regentes a estabelecerem uma escala de importância entre os diversos conhecimentos socializados no ambiente escolar. Suas trajetórias: escolar, nas instituições de formação e na vida profissional contribuíram para a consolidação de suas crenças, disposições e estruturas cognitivas profundamente enraizadas em si e que orientam suas ações.

Portanto, as trajetórias de vida (escola, graduação e trabalho) das professoras regentes seriam a outra face da mesma moeda. Elas assumem, de acordo com nossos estudos, papel fundamental na forma com que elas [as professoras regentes] irão lidar com os conhecimentos no interior da escola.

Desta forma, fica possível compreendermos melhor as razões que levam a escola, de maneira geral (e os sistemas de ensino), e as professoras regentes, de maneira particular, adotarem uma postura seletiva quando se trata de valorizar e valorar conhecimentos/conteúdos socializados nos diversos espaços e tempos da escola.

Neste momento torna-se imperioso, portanto, o diálogo com Forquin (1991) sobre a estratificação dos saberes escolares. Segundo esse autor, “produtos de um processo contínuo de seleção cultural e de elaboração didática, os saberes escolares apresentam-se como um universo no interior do qual existem não apenas diferenciações funcionais (segundo os tipos e os níveis de ensino, os ramos e as matérias), mas também fenômenos de hierarquização, ou ‘estratificação’, que constituem hoje um motivo de reflexão privilegiada para os sociólogos do currículo. É certo que a representação auto-apologética de uma escola na qual tudo que se ensina é de igual importância e possui o mesmo grau de legitimidade não corresponde exatamente à realidade. As estratégias desenvolvidas por diferentes categorias de atores no interior do campo escolar mostram perfeitamente que os diferentes tipos de saberes ensinados nas escolas não são considerados como suscetíveis de fornecer a seus detentores benefícios sociais ou simbólicos equivalentes” (p. 41).

Este conceito desenvolvido por Forquin (1991) contribuiu bastante para nos ajudar a compreender os dilemas vividos por docentes (regentes de turma, professores de educação física, artes cênicas, música e artes visuais), cotidianamente, em escolas de anos iniciais de Ensino Fundamental, especialmente, naquilo que se refere às possibilidades de diálogo entre o que se desenvolve na sala e na quadra de aula.

E é o próprio Forquin (1992) que nos lembra que “(...) no interior de um mesmo currículo, certas matérias ‘contam’ verdadeiramente mais que outras, seja por seus horários, seja por seus pesos relativos na avaliação que é feita

dos alunos (como se vê, por exemplo, com o jogo dos 'coeficientes' nos exames). Mas estas observações permanecem num nível puramente descritivo e deixam intacta a verdadeira questão, que é a de saber porque são precisamente estes tipos de saberes mais que outros que são, num momento dado, ensinados nos ramos de excelência ou que são afetados por coeficientes mais elevados, e por quais razões as coisas evoluem (por quais razões e como, por exemplo, a matemática pôde se tornar no ensino secundário de muitos países a disciplina 'dominante', destronando os saberes literários tradicionais)" (p. 41-42).

Portanto, se a estratificação dos saberes escolares é uma realidade em nossas escolas de Ensino Fundamental e impactam a forma como professoras regentes, orientadores pedagógicos, diretores de escolas lidam com disciplinas consideradas como menos nobres (Forquin, 1992), e este impacto contribui para ampliar a fratura que existe entre aquilo que se produz nas salas e nas quadras de aula, talvez valesse a pena enfrentar este debate sob a luz de alguns estudos que têm nos apresentado possibilidades de compreensão sobre este fenômeno escolar.

NOS ESTUDOS SOBRE O CURRÍCULO ESCOLAR: POSSIBILIDADES DE RESPOSTAS

É difícil entendermos que em uma escola na qual, os mesmos alunos de uma mesma turma, circulam por diferentes espaços pedagógicos (sala de aula, sala de leitura, sala de artes, sala de informática, quadra/pátio de Educação Física) e aquilo que é produzido por eles e mediado por seus professores, tem valor menor ou maior entre si.

É difícil entendermos que quase não há (ou, muitas vezes, não há) diálogo entre o que se desenvolve em cada local deste, mesmo sabendo que os alunos que circulam de um ambiente para o outro são os mesmos alunos e, portanto, levam consigo (uns mais e outros menos), ao saírem de uma aula e entrarem em outro espaço pedagógico na escola, um conjunto de conhecimentos produzidos e que poderiam ser trabalhados de forma mais integrada (não compartimentada e não estratificada), pelas próprias características deste segmento escolar - os anos iniciais do Ensino Fundamental – que, em geral, funciona com uma professora regente de turma (diferentemente dos anos finais do Ensino Fundamental que contam com diversos professores chamados especialistas) e mais os professores de Educação Física, de sala de leitura, de artes cênicas/artes visuais/música.

Para compreendermos melhor este fenômeno em nossas pesquisas, fomos buscar amparo teórico nos estudos que se dedicam a explicitar os reflexos da divisão industrial do trabalho sobre a escola, mais especificamente, sobre o currículo escolar. Os efeitos dos diferentes status científicos forjados historicamente pelas diversas áreas do conhecimento que se encontram representadas nos currículos escolares sob forma de áreas e atividades (primeiro segmento do ensino fundamental) e disciplinas (segundo segmento e ensino médio).

No primeiro caso, vários autores que se dedicam aos estudos da sociologia do currículo abordam há algum tempo essa temática e parece existir certo consenso no sentido de que a disciplinarização do mundo é o reflexo, no campo do conhecimento, do modo de produção capitalista⁹.

No segundo caso, os estudos sobre a história das disciplinas escolares¹⁰ conseguem nos dar pistas importantes na medida em que revelam que muitas disciplinas escolares se estabelecem nos currículos não porque se constituem como áreas científicas importantes, mas, sim, por se mostrarem capazes de lidar com os problemas cotidianos da vida em sociedade (Goodson, 1993).

Segundo Macedo (1999), “à divisão do trabalho industrial corresponderia a divisão do conhecimento em compartimentos estanques; o processo de produção favorecido pela industrialização exigiria uma maior especialização, que pudesse atender à nova divisão material do trabalho” (Macedo, 1999, p.45-46).

Portanto, a escola criada com a função primeira de socializar culturas e conhecimentos, ao assimilar essa estrutura compartimentada, passa a disciplinarizar seu currículo e a selecionar o que deve e o que não deve estar presente nele, ao mesmo tempo em que classifica e estratifica as disciplinas como nobres e menos nobres.

Partindo desta conjuntura não muito favorável à existência de uma escola mais equilibrada no que se refere aos conhecimentos por ela socializados, pretendemos, nesta parte do artigo, apresentar de forma panorâmica, o conjunto de conhecimentos/conteúdos a serem desenvolvidos pelo componente curricular Educação Física, nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Pretendemos, com esta breve exposição, provocar uma reflexão sobre o significado, o sentido e, em última instância, sobre a importância (ou não) da socialização destes conhecimentos/conteúdos da Educação Física, especialmente, no 4º e 5º anos do Ensino Fundamental.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO 4º E 5º ANO: O QUE NOS DIZ A LITERATURA E OS DOCUMENTOS OFICIAIS?

No Brasil, convivemos, desde meados dos anos 1990, com razoável consenso no campo da Educação Física escolar naquilo que se refere aos conhecimentos/conteúdos sobre os quais esta disciplina tem a responsabilidade (pedagógica, legal e social) de socializar na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

A produção acadêmica da área, com pequenas divergências, aqui e ali, compartilha da visão de que o principal objeto de interesse/estudo da

⁹ Sobre esta temática ler: Macedo (1999), Moreira (1999), Lawton (1992), Forquin (1991, 1992).

¹⁰ Sobre histórias das disciplinas escolares ler: Santos (1990), Chervel (1990), Forquín (1991, 1992).

Educação Física é o movimento corporal humano. Da mesma forma que, desde os anos de 1990, o paradigma da Cultura Corporal de Movimento (Bracht, 1992, 1999; Soares et al, 1992) ou Cultura de Movimento (Kunz, 1991, 1994), tornou-se quase que hegemônico no pensamento intelectual da área o que, certamente, rebateu nos cursos de Licenciatura em Educação Física e, conseqüentemente, no ambiente escolar.

Para Soares et al., (1992) “a Educação Física é uma prática pedagógica, que no âmbito escolar, tematiza formas expressivas corporais como: jogo, esporte, dança, ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura corporal” (p. 50).

A dimensão cultural como conhecimento, estaria, em tese, incorporada ao trabalho da Educação Física na escola na medida em que as aulas possibilitariam a prática e a reflexão dos alunos acerca, por exemplo, de conhecimentos/conteúdos como: jogos, brincadeiras e brinquedos populares, frutos, muitas vezes, de séculos de existência como: os piques, o jogo de bola de gude, as peladas de futebol, a cabra cega, o jogo da amarelinha etc.

Se compreendemos que a produção cultural da humanidade (seja ela no campo da cultura de massas, erudita e popular) deve ser socializada para todos, independente da matriz religiosa, da orientação sexual, da origem étnica, do nível sócio-econômico etc., e, para além disto, que a escola é o espaço privilegiado para que crianças pequenas, adolescentes, jovens e adultos exerçam seu direito de acessar, com qualidade, esta produção, vemos aí um forte argumento para a valorização da Educação Física como componente curricular nos sistemas de ensino.

Portanto, se entendemos os jogos (de salão, populares, cooperativos etc.), os esportes (coletivos, individuais, olímpicos, não olímpicos, paralímpicos etc.), as ginásticas (circense, acrobática, artística, geral etc.), as lutas (judô, karatê, aikido, luta olímpica, greco-romana, etc.), as danças (clássicas, regionais, contemporânea etc.), a capoeira etc. como produções culturais da humanidade, que incorporam em suas gêneses e em seus processos evolutivos: a) o esforço de homens e mulheres na sua concepção e no seu desenvolvimento; e b) os contextos histórico, político, cultural, econômico nos quais foram criados e desenvolvidos etc., não temos dúvidas de que são conhecimentos que deveriam ser acessados pelo conjunto da população.

Outro elemento importante que, em função de luta por hegemonia no campo da Educação Física (Cultura Corporal de Movimento *versus* Educação Física e Saúde), perdeu protagonismo a partir dos anos de 1990 nos currículos da Educação Física escolar mas que, por diversas razões (Cartas da OMS, influência da mídia, compreensão distorcida da população, em geral, sobre os conceitos de saúde e qualidade de vida etc.), retorna, com forte apelo da opinião pública, para os “braços” desta disciplina escolar, é o tema/conhecimento/conteúdo da promoção da saúde e da qualidade de vida.

Sabemos que até o início dos anos 1980 o paradigma da Aptidão Física era hegemônico no campo da Educação Física escolar brasileira (Soares et al.,

1992) e esta situação esteve fortemente marcada por questões de natureza política conjuntural (período da ditadura militar brasileira, 1964 a 1985). No entanto, o tema da promoção da saúde e da qualidade de vida sempre esteve “batendo à nossa porta”. Explicando melhor: a Educação Física escolar brasileira, na sua gênese e no seu processo histórico (Castellani Filho, 1994; Lucena, 1994) sempre esteve atrelada às questões do “corpo saudável”, da saúde, da estética corporal etc.

Fazemos, então, a “pergunta que não quer calar”: **Somos ou não somos responsáveis por socializar conhecimentos/conteúdos que tratem da Promoção da Saúde e da Qualidade de Vida dos indivíduos?**

Não temos dúvidas em afirmar que sim, que somos! Inclusive, temos muitos trabalhos desenvolvidos em escolas que organizam seus planos de ensino anuais prevendo esta temática e dando-lhe tratamento pedagógico bastante interessante, no sentido de adequá-lo [o tema da Promoção da Saúde e da Qualidade de Vida] aos diversos segmentos etários dos alunos.

Não bastasse isto, temos na literatura específica da Educação Física algumas produções bastante interessantes que orientam o trabalho do professor neste sentido¹¹ e, também, um grande número de Orientações Curriculares de Educação Física de centenas de municípios e de diversos estados brasileiros que resgatam esta temática para a responsabilidade deste componente curricular, muitas das vezes em cooperação com as disciplinas de Ciência (anos iniciais do Ensino Fundamental) e Biologia (nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio).

Cabe fazer um parêntese neste momento, somente, com o intuito de justificar o uso da palavra “resgatam” no parágrafo anterior. Fizemos uso deste verbo para provocar a compreensão daqueles que não viveram o embate entre os paradigmas da Aptidão Física e da Cultura Corporal que se travou a partir de meados dos anos 1980, no Brasil.

Vivemos hoje a necessidade de resgatar algo que, em nossa opinião, não deveríamos ter perdido. Para nós, cabe (e sempre coube) à Educação Física escolar, transpor didaticamente¹² o que se produz cientificamente no campo da Promoção da Saúde e da Qualidade de Vida para que o socializemos, sob forma de conteúdo escolar, no interior de nossas quadras e salas de aula.

O que queremos defender, aqui, é que a mudança de um paradigma de um campo de conhecimento deve incorporar novas possibilidades de compreensão da realidade e novas formas de intervenção sobre ela, entretanto, não deveria virar as costas para certas construções históricas que, por razões de diferenças ideológicas, simplesmente, correm o risco de deixar de contribuir com a área. A temática da promoção da saúde e da qualidade de

¹¹ Ler mais em Farinatti, P., Ferreira, M.S. (2006). *Saúde, promoção da saúde e educação física: conceitos, princípios e aplicações*. Rio de Janeiro: EdUERJ.

¹² Ler mais sobre o tema da **transposição didática** em Chevallard, Y. *La Transposición Didáctica: del saber sabio al saber enseñado*. La Pensée Sauvage, Argentina, 1991.

vida vivenciou este processo na Educação Física brasileira e, por isto, fizemos uso da referida palavra.

Também, no que se refere a esta temática, não podemos deixar de mencionar a iniciativa do Governo Federal brasileiro de fomentar, em nível nacional, a partir da aprovação do novo Plano Nacional de Educação¹³ (2014), a elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular¹⁴ (com a participação de diversos segmentos da sociedade: professores, pais, alunos, universidades, grupos de pesquisa, associações científicas etc.) que traz a temática da Saúde de forma, ainda, bastante tímida nos itens que tratam das metas da Educação Física nos anos finais do Ensino Fundamental (Brasil, 2016) e no Ensino Médio (Brasil, 2016).

Esta flagrante timidez a que nos referimos poderá, ainda, ser modificada até o processo final de elaboração da referida BNCC e, quem sabe, fazer constar a temática da Promoção da Saúde como conhecimento/conteúdo a ser desenvolvido pelo componente curricular Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Iniciativa que, como mencionado anteriormente, tem estado presente na literatura específica (mais contemporânea) da área, nas diversas Orientações Curriculares de Educação Física de municípios e estados brasileiros e nas práticas cotidianas de diversos professores de Educação Física, com suas turmas de 4º e 5º do Ensino Fundamental.

Neste sentido, retomamos a afirmação feita há poucos parágrafos atrás: se os conhecimentos/conteúdos relacionados à promoção da saúde e à qualidade de vida são produções da humanidade para a humanidade e que, portanto, todos os cidadãos deveriam acessá-las, eles devem ser socializados e valorizados no ambiente escolar. Consequentemente, se o componente curricular Educação Física tem papel estratégico/pedagógico na democratização do acesso a este bem cultural, não é difícil entender que a sua valorização como disciplina escolar deveria estar consolidada.

Para além dos conhecimentos/conteúdos sobre os quais esta disciplina tem responsabilidade de socializar na escola, agrega-se a capacidade que estes próprios conhecimentos/conteúdos têm (como instrumentos, ou como meios) de colaborar (desde que desenvolvidos por professores bem formados, lecionando em ambientes adequados, tanto no que se refere à qualidade dos espaços físicos, como à dos materiais pedagógicos etc.) com o processo de ensino e aprendizagem de crianças e adolescentes.

Portanto, se entendemos que a função meio da Educação Física é importante, por que, então, esta disciplina, ainda, carrega consigo uma

¹³ Lei nº13.005, de 25 de Junho de 2014, disponível em http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm (acessado em 18 de julho de 2016).

¹⁴ No momento em que escrevemos este artigo a BNCC encontrávamos na fase da 2ª Versão Revista. Para saber mais sobre a temática, ler: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio> (acessado em 18 de julho de 2016) e http://www.fundacaoemann.org.br/movimento-pela-base-nacional-comum/?gclid=CMutwaCl_c0CFclIkQodWcsDcQ (acessado em 18 de julho de 2016).

característica marcante de ser secundária ou, como prefere Forquin (1991), menos nobre no ambiente escolar?

CAMINHANDO PARA O FINAL

Partindo, então, das reflexões que procuramos fomentar nos parágrafos anteriores, trazendo à superfície alguns elementos que, em nossa opinião, são justificadores da presença e do protagonismo da Educação Física, como componente curricular, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos dedicaremos neste trecho derradeiro do artigo a abordar uma temática já bastante experimentada em escolas brasileiras mas que, para nós, não adquiriu a importância e não desenvolveu o potencial pedagógico que traz em sua gênese. Falamos, aqui, da Pedagogia de Projetos Interdisciplinares¹⁵.

Sabemos da infinidade de experiências exitosas realizadas por professores de Educação Física e de outras áreas, em suas escolas, por intermédio das quais conseguem mobilizar segmentos expressivos da comunidade escolar – professores das diversas áreas, coordenação pedagógica, profissionais de apoio, responsáveis das crianças, equipe gestora da escola etc. - em torno de um projeto interdisciplinar que reúne um conjunto de conhecimentos/conteúdos integrados em torno de um tema gerador, ou algo semelhante.

Sabemos, também, que muitos destes projetos têm como protagonista a disciplina Educação Física, com seus professores, com capacidade de mobilizar diversos conhecimentos/conteúdos a partir de temas relacionados àqueles que compõem o campo de conhecimentos deste componente curricular.

Casos clássicos de projetos de Jogos Olímpicos, de Copas de Futebol, de Jogos Populares, de Jogos Indígenas etc. têm sido objeto de dedicação de diversos professores de Educação Física em seus espaços de trabalho, mesmo contando com um grande número de dificuldades (falta de material, falta de horário para planejamento, falta de disponibilidade de outros professores da escola etc.).

Pois bem, nossa intenção em apresentar esta sugestão pedagógica neste artigo, vem no sentido de fomentar a prática de trabalhos com projetos interdisciplinares, protagonizados pelo componente curricular Educação Física, especialmente, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Explicaremos o porquê desta sugestão.

Em primeiro lugar, somos favoráveis à organização de planejamentos de ensino que prevêm o trabalho conjunto com outras áreas do conhecimento e, principalmente, que tenham como meta a elaboração de um produto final, seja ele, por exemplo: a organização de uma competição intra-escolar pelos próprios alunos; a realização de um festival de jogos populares, a realização de

¹⁵ Sobre trabalho com projetos em escola ler mais em: Hernández, F. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

uma mostra de danças, a realização de uma mostra de ginástica (circense, acrobática, artística etc.), a realização de um festival esportivo etc.

Pensamos que a elaboração de um produto final dá concretude às ações empreendidas pelos participantes no processo de execução do projeto, mobiliza os alunos para alcançarem os objetivos traçados e garante a existência de um momento em que o resultado do projeto poderá ser visto por todos.

Em segundo lugar, sabemos que há uma infinidade de possibilidades de diálogos potentes entre os conhecimentos/conteúdos das diversas áreas do conhecimento que estão presentes nos currículos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Podemos citar como exemplo os Cadernos Pedagógicos de Educação Física do GEO¹⁶ (Ginásio Experimental Olímpico) que tivemos a oportunidade de coordenar o processo de elaboração. Os referidos Cadernos se constituem como material pedagógico de apoio ao professor de Educação Física que leciona naquela instituição escolar vocacionada para o esporte e foi integralmente organizado em projetos interdisciplinares.

Importante destacar que todos os projetos propostos nos Cadernos Pedagógicos de Educação Física do GEO partiram dos conhecimentos/conteúdos clássicos e contemporâneos da disciplina Educação Física e buscaram diálogo com conhecimentos/conteúdos das outras áreas de conhecimento.

Portanto, a proposta de trabalho por projetos interdisciplinares no GEO não colocou a Educação Física em situação secundária, ao contrário, como já dito, os projetos partiram de conhecimentos/conteúdos previstos nas Orientações Curriculares de Educação Física do município do Rio de Janeiro.

Em terceiro lugar, destacamos o potencial agregador do trabalho com projetos interdisciplinares. Agregador em diversos sentidos, inclusive, no sentido didático-pedagógico, pois a escola, em geral, em período de realização de projetos ganha vida. Os alunos, normalmente, se envolvem muito e o resultado, muitas vezes, é descobrirmos aqueles alunos que são quase invisíveis aos nossos olhos no cotidiano das aulas e que, de repente, “surgem”, como em um passe de mágica, realizando uma atividade do projeto, com maestria e desenvoltura, ainda, não captadas por nós na sala ou na quadra de aula.

Por fim, não pretendemos com esta parte final do artigo, apresentar uma saída mágica para solucionar o apartheid clássico que permanece existindo, ainda, em nossas escolas, entre o que se desenvolve em sala e em quadra de aula.

¹⁶ Ver mais sobre os Cadernos Pedagógicos de Educação Física do Professor e do Aluno – GEO em <http://www.rioeduca.net/>.

Acreditamos que ao desvelarmos as razões históricas/políticas/sociais/pessoais/culturais que levam a professora regente, em geral, a não compreender aquilo que se produz nas quadras de aula como conhecimento a ser valorizado e valorado, estaremos contribuindo para superarmos o problema, ou seja, para superá-lo, precisaremos reconhecer que ele existe e procurar entender o porquê (ou os porquês) da sua existência.

Todavia, não nos basta desvelar e compreender (mesmo sabendo que isto já seria um grande passo). Precisamos apresentar saídas exitosas para esta e para outras situações que estão presentes na escola.

Portanto, naquilo que se refere à ampliação do diálogo (e da qualidade dele) entre a sala e a quadra de aula, pensamos que a idéia de trabalho com projetos interdisciplinares precisa ganhar força entre nós educadores que atuamos nos anos iniciais de Ensino Fundamental e que sonhamos com uma escola menos estratificada e verticalizada.

REFERÊNCIAS

- Batista Freite, J. (1991). *Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física*. São Paulo: Scipione.
- Bourdieu, P. (1996). *Razões práticas: sobre a teoria da ação*. Campinas: Papirus.
- Bracht, V. (1992). *Educação Física e aprendizagem social*. Porto Alegre: Magister.
- Bracht, V. (1999). *Educação Física e ciência: cenas de um casamento (in)feliz*. Ijuí: Ed. UNIJUÍ.
- Brasil. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9.394/96. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso 10 Jul 2017.
- Castellani Filho, L. (1994). *Educação física no Brasil: a história que não se conta*. Campinas: Papirus.
- Chervel, A. (1990). História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. *Teoria & Educação*, 2.
- Daólio, J. (1998). *Educação Física brasileira: Autores a atores da década de 1980*. Campinas, SP: Papirus.
- Forquín, J-C. (1993). *Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar*. Porto Alegre: Artes Médicas.
- Forquín, J-C. (1992). Saberes escolares, imperativos didáticos e dinâmicas sociais. *Teoria & Educação*.
- Goodson, I. (1993). *School subjects and the curriculum change*. Londres: The Falmer Press.
- Huizinga, J. (1971). *Homo ludens*. São Paulo: Edusp.
- Jobim, J. e Souza, S. (1991). *Infância e linguagem: Bakhtin, Vygotsky e Benjamin*. Campinas, SP: Papirus
- Kramer, S. e Leite, M. I. (1996). *Infância: Fios e desafios da pesquisa*. Campinas: Papirus.
- Kunz, E. (1991). *Educação Física: ensino & mudanças*. Ijuí: Unijuí.
- Kunz, E (1994). *Transformação didático-pedagógica do esporte*. Ijuí: Unijuí.

- Lelis, I. (1996 Julho). *A polissemia do magistério: entre mitos e histórias*. Departamento de Educação. PUC/RJ. (Tese de Doutorado).
- Lelis, I. (2000). Profissão docente: uma rede de histórias (mímio). *PUC-Rio*, 54,
- Lucena, R. (1994). *Quando a lei é a regra: um estudo da legislação da educação física escolar brasileira*. UFES.
- Macedo, E. (1999). Parâmetros curriculares nacionais: A falácia de seus temas transversais. *Currículos: Políticas e práticas*.
- Mattos, L. O. (2006). *Professoras primárias X Atividades lúdico-corporais: esse jogo vai para a prorrogação*. Campinas, SP: Autores Associados.
- Moreira, A. F. (1999). *Currículo: políticas e práticas*. Campinas: Papirus.
- Piager, J. (1978). *A formação do símbolo na criança*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Santos, L. (1990). História das disciplinas escolares: perspectivas de análise. *Teoria & Educação*, 2.
- Vygostky, L.S. (1998). *Formação Social da Mente*. São Paulo: Martins Fontes.

